

آخرین تحول‌های گزارش حسابرس در جهان

مهناز ملانظری - ندا جعفری نسب کرمانی

۲۰۱۰ با مشارکت سرمایه‌گذاران، تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی و حسابرسان آغاز کرد. به نظر هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام گزارش حسابرس مهم‌ترین وسیله‌ی انتقال اطلاعات به استفاده‌کنندگان است و شکل کنونی گزارش، مشخص‌کننده‌ی صورت‌های مالی حسابرسی شده، توصیف‌کننده‌ی ماهیت حسابرسی و بیان‌گر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی است. از این نوع گزارش‌گری معمولاً تحت عنوان مدل رد/ پذیرش یاد می‌شود. زیرا در آن، حسابرس می‌گوید صورت‌های مالی به نحو مطلوب ارائه شده‌اند (پذیرش) یا نشده‌اند (رد) ولی هیأت اعلام کرده است بنا به درخواست سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، گزارش حسابرس باید شامل چیزی بیش از این باشد و باید حداقل یافته‌های حسابرسی را به استفاده‌کنندگان منتقل کند. علاوه بر این، جمله‌بندی گزارش استاندارد حسابرس باعث می‌شود نتیجه‌ی کار و قضاوت‌های حسابرسی

ارزشمند است اما بسیاری معتقدند که این اظهارنظر می‌تواند دارای محتوای اطلاعاتی بیش‌تری باشد و بنابراین تغییر ضروری است. (۴) دیگر منافع چنین تغییری عبارت است از جلب اعتماد بیش‌تر به گزارش‌ها، بهبود روابط میان حسابرس و ارکان راهبری و تمرکز مجدد بر مسائلی که می‌بایست گزارش شود و منجر به دقت عمل بیش‌تر حسابرس می‌گردد. در راستای احساس نیاز به تغییر، نهادهای مختلف استانداردگذار و مقررات‌گذار، از جمله هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام فعالیت‌های گسترده‌ای را به منظور بهبود گزارش حسابرس در سال‌های اخیر آغاز کردند. در این مقاله به‌طور خلاصه باین فعالیت‌ها توصیف می‌شود. (۵)

اقدام‌های اخیر هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام
هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام پروژه‌ی استانداردگذاری مدل گزارش‌گری حسابرس را در سال

گزارش کنونی حسابرس روش اصلی به‌منظور برقراری ارتباط با اشخاص ذی‌نفع یک واحد تجاری است. معمولاً این گزارش در قالبی استاندارد به توصیف صورت‌های مالی حسابرسی شده، فرایند حسابرسی، مسئولیت‌های مدیریت و حسابرس، اقدام می‌ورزد. مهم‌ترین بخش گزارش حسابرس، اظهارنظر وی است. این الگو دارای مزایای بسیاری بوده و طی دهه‌های طولانی در بسیاری از حوزه‌ها و مناطق اجرا شده است. با این حال امروزه بیش از هر زمان دیگری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی حسابرسی شده نیاز خود را به اطلاعات بیش‌تر جهت تصمیم‌گیری در محیط پیچیده‌ی گزارش‌گری مالی کنونی اعلام کرده‌اند. بحران مالی جهانی نیز استفاده‌کنندگان، به‌ویژه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی را واداشته تا خواهان اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی واحد تجاری و صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند و اگر چه اظهارنظر حسابرس

به درستی منعکس نشود. هم‌چنین این شکل گزارش‌گری قادر به انعکاس پیچیدگی‌های روز افزون دنیای کنونی که نیازمند برآوردها و قضاوت‌های بی‌شمار است، نمی‌باشد. از این رو هیأت به این نتیجه رسید که باید در شکل گزارش‌گری حسابرس تغییراتی اعمال شود تا این ایرادها رفع شود و این تغییرات منجر به طولانی‌تر شدن گزارش حسابرس خواهد شد. (۱) هیأت مذکور به طور رسمی دفتر مقررات‌گذاری داکت شماره ۰۳۴ را در ژوئن ۲۰۱۱ با صدور بیانیه‌ی مفاهیم ۰۰۳-۲۰۱۱ تحت عنوان «استانداردهای پیشنهادشده‌ی حسابرسی برای اعمال در گزارش حسابرس و مسئولیت‌های حسابرس در قبال سایر اطلاعات و اصلاحات مربوطه مندرج در بیانیه‌ی مفاهیم ۰۰۳-۲۰۱۱» تأسیس کرد. بیانیه‌ی مذکور حاوی بازبینی‌های بالقوه در استانداردهای حسابرسی مربوط به گزارش حسابرس درباره‌ی صورت‌های مالی

حسابرسی‌شده بود. تغییرات احتمالی که در بیانیه‌ی مذکور پیش‌بینی شده بود، شامل اطلاعات تکمیلی گزارش حسابرس بود که باید حاوی اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی حسابرسی، بسط کاربرد بندهای تأکیدی و گزارش حسابرس درباره‌ی اطلاعات خارج از صورت‌های مالی باشد. در پاسخ به بیانیه‌ی مفاهیم فوق، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام تعداد ۱۵۵ پاسخ پیشنهادی دریافت کرد. با توجه به نظرات دریافت شده، هیأت در آگوست ۲۰۱۳ به صدور بیانیه‌ی شماره ۰۰۵-۲۰۱۳ اقدام کرد. بیانیه‌ی جدید حاوی پیشنهاد دو استاندارد حسابرسی بود: «گزارش حسابرس درباره‌ی حسابرسی صورت‌های مالی در زمانی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه می‌کند» و «مسئولیت‌های حسابرسی در قبال سایر اطلاعات مندرج در اسناد خاص حاوی صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس مرتبط». استانداردهای

پیشنهاد شده دربرگیرنده‌ی تغییراتی در فرایند حسابرسی و گزارش حسابرس هستند. با این حال، دو تغییر عمده عبارتند از شناسایی و ارائه‌ی موضوع‌های اساسی حسابرسی در قالب گزارش حسابرس و بسط و گسترش مسئولیت حسابرس در قبال سایر اطلاعاتی که خارج از صورت‌های مالی حسابرسی شده گزارش می‌شوند. هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام در خصوص بیانیه‌ی ۰۰۵-۲۰۱۳، تعداد ۲۴۸ پاسخ پیشنهادی از گروه زیادی از واحدهای ذی‌نفع از جمله سرمایه‌گذاران و کاربران صورت‌های مالی، مدیران و هیأت مدیره‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های حسابداری عام و پژوهشگران دریافت کرد. پس از این‌که دوره‌ی نظرسنجی در دسامبر ۲۰۱۳ به پایان رسید، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام چندین جلسه‌ی همگانی و جلسه‌ی مشاوره‌ای برگزار کرد تا پیشنهادها و نظرسنجی‌ها

را مورد بررسی قرار دهد. سپس در تاریخ ۱۱ ماه می سال ۲۰۱۶، هیأت مذکور قانون بازنگری شده‌ای تحت عنوان «پیشنهاد تجدیدنظر شده» را به شماره ۲۰۱۶-۰۰۳ صادر کرد و عنوان آن را «گزارش حسابرس درباره‌ی حسابرسی صورت‌های مالی هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول صادر می‌کند»، قرار داد. دوره‌ی نظرسنجی این پیشنهاد تجدیدنظر شده در ۱۵ آگوست ۲۰۱۶ به پایان رسید و ۸۸ پاسخ پیشنهادی دریافت شد. در مجموع پاسخ‌دهندگان از تلاش‌های هیأت مذکور برای افزایش کاربرد و اطلاع‌رسانی گزارش حسابرس در عین حفظ الگوی «رد/پذیرش» اظهارنظر، پشتیبانی و حمایت کرده بودند. با این حال، دیدگاه‌ها درباره‌ی منافع حاصل از بیانیه‌ی مذکور میان کاربران صورت‌های مالی، تهیه‌کنندگان و حساب‌رسان متفاوت بود. به عنوان مثال، کاربران صورت‌های مالی شرکت خدمات رتبه‌بندی استاندارد اند پورز و یا سیستم بازنشستگی عمومی کارکنان کالیفرنیا از افشای ریسک‌های خاص شرکت از طریق افشا موضوع‌های اساسی حسابرسی حمایت کرده بودند. آن‌ها معتقد بودند که شناسایی و افشای این ریسک‌ها توسط یک حسابرس مستقل و بی‌طرف برای کاربران مفید خواهد بود چرا که به آن‌ها در «درک بهتر ریسک‌های مالی (شرکت) از جمله جریان‌های نقدی آتی و پیش‌بینی‌های انجام شده» کمک خواهد کرد. برعکس کاربران صورت‌های مالی، بسیاری از تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی از پیشنهاد یادشده اظهار نگرانی کردند. نظرات دریافت شده از شرکت فایزر و سازمان بین‌المللی مدیران مالی نشان‌دهنده‌ی نگرانی آن‌ها نسبت به این امر است که الزام به افشای موضوع اساسی حسابرسی، از طریق قرار دادن حسابرس به عنوان منبع اصلی اطلاعات، باعث ایجاد تغییراتی اساسی در رابطه‌ی

حسابرس / صاحب‌کار، می‌شود که ممکن است به عواقبی سهوی در رابطه‌ی حسابرس با کمیته‌ی حسابرسی نیز منجر گردد. پاسخ پیشنهادی دریافت‌شده از مرکز کیفیت حسابرسی نمونه‌ای از این مورد را ارائه کرده است. آن‌ها در پاسخ پیشنهادی خود اشاره کرده‌اند که ضعف در کنترل‌های داخلی، موردی است که باید به کمیته‌ی حسابرسی اطلاع‌رسانی شود و نیاز به اطلاع‌رسانی به استفاده‌کنندگان نیست، چون این مورد یک ضعف اساسی و عمده نیست. با این حال اگر این ضعف باعث شود حسابرس مجبور به اتخاذ تصمیم‌های پیچیده، ذهنی یا چالش برانگیز شود، آن‌گاه طبق پیشنهاد تجدیدنظر شده، حسابرس ملزم است نارسایی و ضعف را در گزارش خود اعلام کند که در این حالت حسابرس به اولین منبع اطلاع‌رسانی تبدیل می‌شود. همچنین در اظهارنظرهای دریافت شده از شرکت کانوکو فیلیپس (۲۰۱۳) سه نگرانی عمده‌ی تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی به شرح زیر بیان شده است:

ما معتقدیم مقررات مندرج در پیشنهاد ممکن است به گونه‌ای نامناسب مسئولیت‌های (تهیه و گزارش‌گری) مدیران و کمیته‌ی حسابرسی را به حسابرس محول کرده و باعث ایجاد سردرگمی میان سرمایه‌گذاران و سایر کاربران صورت‌های مالی شوند (به علت پیچیدگی و طولانی بودن افشاهای جدید)؛ و هزینه‌های سنگین و تکراری را بابت اجرا تحمیل کنند که در نهایت منجر به فزونی این هزینه‌ها بر منافع خواهد شد.

علاوه بر این، برخی شرکت‌های حسابرسی مانند دیلویت، کی پی ام چی و گرننت تورنتن از روند کلی پیشنهادها حمایت کرده اما درباره‌ی اجرای الزام‌های موضوع‌های اساسی حسابرسی در عمل، اظهار نگرانی کردند. انجمن حسابداران رسمی ایالت

نیویورک و تگزاس هر دو مخالف افشای موضوع‌های اساسی حسابرسی بوده‌اند. انجمن حسابداران رسمی ایالتی نیویورک در پاسخ پیشنهادی خود اظهار کرده است که: «ما هم‌چنان معتقدیم که ارائه‌ی موضوع‌های اساسی حسابرسی در گزارش‌ها برای مقاصد عمومی، باعث کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان برای سرمایه‌گذاری، رأی‌دهی در مجامع یا تصمیم‌گیری در خصوص اعطای اعتبار نشده و شفافیت را نیز به گونه‌ای معنی‌دار بهبود نمی‌بخشد، اما باعث رقیق شدن پیام رد/پذیرش و کاهش ارزش گزارش حسابرس خواهد شد.» این انجمن در خصوص استانداردهای مورد استفاده در انگلستان و هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اعتباربخشی نیز اعلام کرده است که: «محیط و زمینه‌ی قانونی ایالات متحده با کشورهای دیگر فرق دارد.» پس از بررسی نظرات دریافت شده در خصوص پیشنهاد تجدیدنظر شده، نهایتاً در ژوئن ۲۰۱۷ استاندارد جدید صادر شد. (۲)

تغییر در گزارش حسابرس بر مبنای استاندارد جدید هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام

همان‌طور که گفته شد پس از بررسی نظرات دریافت شده در خصوص پیشنهاد تجدیدنظر شده، نهایتاً در ژوئن ۲۰۱۷ استاندارد جدیدی با عنوان «گزارش حسابرس درباره‌ی حسابرسی صورت‌های مالی هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول صادر می‌نماید» با تغییرات ناچیزی نسبت به پیشنهاد تجدیدنظر شده در سال ۲۰۱۶ صادر شد که شامل موارد زیر است:

۱. موضوع اساسی حسابرسی - حسابرس به اطلاع‌رسانی هر موضوع اساسی حسابرسی در گزارش حسابرس ناشی از بررسی صورت‌های مالی دوره‌ی جاری ملزم است و یا این که باید

بیان کند که حسابرس به این نتیجه رسیده است که چنین موضوع‌هایی وجود ندارد.

۱.۱.۱. موضوع اساسی حسابرسی به عنوان موضوعی تعریف شده است که قبلاً به کمیته‌ی حسابرسی اطلاع‌رسانی شده یا باید اطلاع‌رسانی شود و:

الف- مربوط به حساب‌ها یا افشاهایی است که در صورت‌های مالی با اهمیت است و

ب- مستلزم اعمال قضاوت‌های چالش برانگیز، ذهنی و پیچیده‌ی حسابرس هستند

۱.۱.۱. برای تعیین این‌که آیا موضوعی مستلزم اعمال قضاوت‌های چالش برانگیز، ذهنی یا پیچیده‌ی حسابرس بوده است یا خیر، حسابرس عوامل خاص را به صورت جداگانه یا ترکیبی در فرایند حسابرسی مدنظر قرار خواهد داد اما محدود نشده به:

۱.۱.۱.۱. ارزیابی خطر تحریف بااهمیت توسط حسابرس از جمله ریسک قابل‌ملاحظه

۱.۱.۱.۲. میزان قضاوتی که حسابرس باید در حوزه‌هایی از صورت‌های مالی اعمال کند که مستلزم قضاوت قابل‌ملاحظه یا برآوردهای مدیران است از جمله برآوردهایی که دارای ابهام قابل‌ملاحظه هستند.

۱.۱.۱.۳. ماهیت و زمان بندی معاملات غیرعادی قابل‌ملاحظه و تلاش حسابرس و قضاوت او درباره‌ی این قبیل معاملات

۱.۱.۱.۴. میزان ذهنی بودن قضاوت حسابرس هنگام به‌کارگیری رویه‌های حسابرسی در برخورد با موضوع ذکر شده و یا هنگام ارزیابی نتایج رویه‌ها

۱.۱.۱.۵. ماهیت و میزان تلاش به‌کارگرفته شده توسط حسابرس در برخورد با این موضوع‌ها از جمله میزان مهارت تخصصی یا دانش مورد نیاز او و یا میزان مشاوره‌ای که در خصوص موضوع‌های فوق به افرادی خارج از گروه

عملیاتی داده است.

۱.۱.۱.۶. ماهیت شواهد حسابرسی به دست آمده درباره‌ی موضوع

۱.۲. اطلاع‌رسانی هر یک از موضوع‌های اساسی حسابرسی شامل:

۱.۲.۱. شناسایی موضوع اساسی حسابرسی

۱.۲.۲. توصیف ملاحظاتی اساسی که باعث شده است حسابرس این موضوع را به عنوان موضوع اساسی مطرح کند.

۱.۲.۳. توصیف این‌که چه‌گونه موضوع اساسی حسابرسی در فرایند حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است

۱.۲.۴. ارجاع به حساب‌ها یا افشاهای مربوطه در صورت‌های مالی

۱.۳. مستندسازی موضوع‌های اساسی حسابرسی مستلزم این است که برای هر موضوع ناشی از حسابرسی صورت‌های مالی: ۱- به کمیته‌ی حسابرسی

اطلاع‌رسانی شده یا باید اطلاع‌رسانی شوند و ۲- مرتبط با حساب‌ها یا افشاهایی است که در صورت‌های مالی

با اهمیت هستند، حسابرس باید مستند کند که آیا موضوع تعیین‌شده موضوع اساسی حسابرسی بوده است یا خیر (مستلزم اعمال قضاوت چالش‌برانگیز، ذهنی و پیچیده‌ی حسابرس بوده است) و مبنای چنین تصمیمی چیست.

۲. بهبود و ارتقای گزارش حسابرس -

هم‌چنین استاندارد نهایی شامل مواردی از سایر بهبودها در گزارش حسابرس هستند که عمدتاً با هدف شفاف‌سازی نقش و مسئولیت‌های حسابرس در رابطه با حسابرسی صورت‌های مالی، ارائه‌ی اطلاعاتی بیش‌تر درباره‌ی حسابرس یا سهولت مطالعه‌ی گزارش برای خوانندگان تهیه می‌شود.

۲.۱. دوره‌ی تصدی حسابرس - بیانیه‌ای که سالی را که حسابرس به عنوان حسابرس شرکت شروع به کار کرده است را مشخص می‌سازد.

۲.۲. استقلال - بیانیه‌ای که حسابرس ملزم به حفظ استقلال است.

۲.۳. مخاطب - گزارش حسابرس، سهام‌داران شرکت و هیأت مدیره یا معادل آن‌ها را مورد خطاب قرار خواهد داد (هم‌چنین مخاطب قرار دادن سایرین نیز مجاز است).

۲.۴. ارتقای عناصر اساسی - برخی واژه‌های استاندارد شده در گزارش حسابرس تغییر یافته‌از جمله اضافه کردن عبارت «ناشی از اشتباه و تقلب» هنگام توصیف مسئولیت حسابرس طبق استانداردهای هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام به منظور دستیابی به اطمینان معقول درباره‌ی عاری بودن صورت‌های مالی از تحریف‌های با اهمیت.

۲.۵. شکل استاندارد گزارش حسابرس - اظهارنظر در بند اول گزارش ارائه خواهد شد و به منظور راهنمایی خوانندگان، عناوین بند اضافه شده است. (۶)

مسیر پیش روی هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام برای اجرای استاندارد جدید

هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام پس از جمع‌آوری و بررسی نظرات دریافت شده درباره‌ی پیشنهاد تجدیدنظر شده، در استاندارد جدید خود در سال ۲۰۱۷ رویکرد مرحله‌ای را جهت الزام‌های جدید برای تاریخ قابل اجرا انتخاب کرده است. در صورت تأیید کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده، استاندارد نهایی و اصلاحیه‌های مربوط به شرح زیر به اجرا در خواهد آمد:

- کلیه‌ی بندهای استاندارد نهایی و اصلاحیه‌های مربوط به غیر از بندهای مربوط به بخش موضوع‌های اساسی حسابرسی (بندهای ۱۱ تا ۱۷) و اصلاحیه‌های این بندها: برای حسابرسی سال‌های مالی منتهی به ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ به بعد
- کلیه‌ی بندهای مربوط به بخش

منظور بهبود گزارش حسابرس با هدف شفافیت بیش‌تر اقدامات مؤثری صورت گرفته است. در نگره‌ی یک، چکیده‌ی این اقدام‌ها به صورت تطبیقی ارائه شده است. (۳)

برخی پژوهش‌ها درباره‌ی تغییر در گزارش حسابرس بر مبنای پیشنهادهای هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام

گرچه افشاهای موضوع اساسی حسابرسی در حال حاضر در ایالات متحده قابل اجرا نیستند، چندین تحقیق اخیر از رویکرد تحلیل تجربی استفاده کرده‌اند تا اثرهای بالقوه‌ی این افشاها را بر رفتار سرمایه‌گذاران، مدیران و حسابرسان و هم‌چنین بر مسئولیت پاسخ‌گویی حسابرس بررسی کنند. کریستنسن، گلوور و ولف (۲۰۱۴) اثر افشای موضوع‌های اساسی حسابرسی در قالب گزارش حسابرس را بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری

شوند. (۶) گفتنی است که کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده اعتبار استاندارد جدید را تأیید کرد.

چکیده‌ی تطبیقی تغییرهای گزارش حسابرس از منظر هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام با برخی دیگر از نهادهای استانداردگذار و مقررات‌گذار در دنیا

همان‌طور که در بالا اشاره شد هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام در سال ۲۰۱۷ استاندارد جدیدی را با عنوان «گزارش حسابرس درباره‌ی حسابرسی صورت‌های مالی هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول صادر می‌نماید» ارائه کرد. در همین راستا در سال‌های اخیر دیگر نهادهای استانداردگذار و مقررات‌گذار نظیر هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اعتباربخشی، اتحادیه‌ی اروپا و شورای گزارش‌گری مالی انگلستان به

موضوع‌های اساسی حسابرسی در استاندارد نهایی و اصلاحیه‌های مربوط به آن‌ها:

○ برای حسابرسی شرکت‌های بزرگ: سال‌های مالی منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ و بعد از آن.
○ برای حسابرسی سایر شرکت‌هایی که الزام‌های فوق در آن‌ها قابل اجرا هستند: سال‌های مالی منتهی به ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ و بعد از آن.

رویکرد مرحله‌ای، سرمایه‌گذاران و سایر کاربران صورت‌های مالی را قادر می‌سازد به شکل جدید گزارش حسابرس به غیر از بخش اطلاع‌رسانی موضوع‌های اساسی حسابرسی به سرعت دست یابند. تاریخ‌های قابل اجرای آتی برای اطلاع‌رسانی موضوع‌های اساسی حسابرسی، زمان بیش‌تری را در اختیار شرکت‌های حسابرسی و کمیته‌ها قرار می‌دهند تا برای اجرای الزام‌ها که مستلزم تلاش بیش‌تر جهت بهبود گزارش حسابرس هستند، آماده

نگاره‌ی یک - چکیده‌ی تطبیقی تغییرات گزارش حسابرس

FRC	EU	IAASB	PCAOB	تاریخ اجرا
۱۷ ژوئن ۲۰۱۶	ژوئن ۲۰۱۶	۱۵ دسامبر ۲۰۱۶	مرحله‌ای	تاریخ اجرا
موضوع‌هایی که بر مبنای قضاوت حرفه‌ای حسابرس، دارای بیش‌ترین اهمیت در حسابرسی صورت‌های مالی دوره‌ی جاری بوده‌اند. این موضوع‌ها از بین موضوع‌های اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری انتخاب می‌شوند.	موضوع‌هایی که مستلزم افشا در گزارش حسابرس هستند عبارتند از: موضوع‌هایی که به عنوان موضوع‌هایی با بالاترین ریسک تحریف با اهمیت ارزیابی شده‌اند، از جمله ریسک‌های ارزیابی شده تحریف با اهمیت ناشی از تقلب.	موضوع‌هایی که بر مبنای قضاوت حرفه‌ای حسابرس، دارای بیش‌ترین اهمیت در حسابرسی صورت‌های مالی دوره‌ی جاری بوده‌اند. این موضوع‌ها از بین موضوع‌های اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری انتخاب می‌شوند.	- مربوط به حساب‌ها یا افشاهایی است که در بررسی صورت‌های مالی با اهمیت تلقی می‌شوند. - مستلزم اعمال قضاوت‌های چالش برانگیز، ذهنی یا پیچیده‌ی حسابرس هستند. موضوع‌های اساسی حسابرسی از بین موضوع‌هایی که طی فرآیند حسابرسی به کمیته‌ی حسابرسی اطلاع‌رسانی شده یا می‌بایست اطلاع‌رسانی شوند، انتخاب می‌شوند.	تعریف موضوع کلیدی یا اساسی حسابرسی
بر مبنای یک فرآیند دو مرحله‌ای به وسیله (۱) شناسایی موضوع‌های اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری که مستلزم توجه ویژه حسابرس هستند. (۲) از آن موضوع‌ها، شناسایی موضوع‌های بسیار مهم در حسابرسی به عنوان موضوع کلیدی حسابرسی	مشخصاً اشاره‌ای به این مورد نشده است.	بر مبنای یک فرآیند دو مرحله‌ای به وسیله (۱) شناسایی موضوع‌های اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری که مستلزم توجه ویژه حسابرس هستند. (۲) از آن موضوع‌ها، شناسایی موضوع‌های بسیار مهم در حسابرسی به عنوان موضوع کلیدی حسابرسی	بر مبنای لیست غیرقابل انعطاف از عواملی مانند ارزیابی حسابرس از ریسک تحریف با اهمیت شامل ریسک‌های قابل توجه	تعیین این‌که چه موضوعی به عنوان موضوع کلیدی یا اساسی است
تنها دوره‌ی جاری	مشخصاً اشاره‌ای به این مورد نشده است.	تنها دوره‌ی جاری	تنها دوره‌ی جاری، اگرچه می‌تواند به انتخاب حسابرس در برگزیده دوره‌های قبل نیز باشد.	دوره تحت پوشش
در توصیف موضوع کلیدی حسابرسی همواره باید ارجاع‌هایی به افشاهای انجام شده در صورت‌های مالی وجود داشته باشد و باید در برگزیده موارد زیر باشد: - چرا این موضوع به عنوان موضوع کلیدی در عملیات حسابرسی ارزیابی شده و شرحی نیز از ریسک‌های ارزیابی شده تحریف با اهمیت از جمله موضوع‌هایی که دارای بیش‌ترین تاثیر بر ارقام زیر بوده‌اند ارائه گردد: • راهبرد کلی • تخصیص منابع در حسابرسی • رهبری تلاش‌های انجام شده توسط گروه • نحوه‌ی بررسی ارقام مورد نظر در جریان حسابرسی • در صورت لزوم مشاهدات عمده ریسک‌های فوق • اگر هیچ موضوع کلیدی حسابرسی وجود ندارد بیانیه‌ای در این خصوص ارائه گردد	گزارش حسابرس لازم است شامل: - توصیف ریسک‌های ارزیابی شده قابل ملاحظه از تحریف با اهمیت شامل ریسک‌های ارزیابی شده از تحریف با اهمیت به دلیل تقلب - خلاصه‌ای از پاسخ حسابرس به ریسک‌ها - در صورت لزوم مشاهدات عمده این ریسک‌ها بیان شوند. در صورت ارتباط با اطلاعات مربوط به ریسک ارزیابی شده تحریف با اهمیت نیز در گزارش حسابرس به افشاهای مربوطه در صورت‌های مالی داده شود.	در توصیف موضوع کلیدی حسابرسی همواره باید ارجاع‌هایی به افشاهای انجام شده در صورت‌های مالی وجود داشته باشد و باید بیانگر این باشند که: - چرا موضوع‌های مذکور جز با اهمیت‌ترین موضوع‌های حسابرسی و لذا موضوع‌های کلیدی حسابرسی تلقی شده‌اند. - با این موضوع‌ها به چه ترتیبی در عملیات حسابرسی برخورد شده است. اگر هیچ موضوع اساسی حسابرسی وجود ندارد بیانیه‌ای در این خصوص ارائه گردد.	برای هر موضوع اساسی حسابرسی باید: - شناسایی موضوع‌های اساسی حسابرسی - توصیف ملاحظه‌هایی که باعث شده است حسابرس این موضوع‌ها را اساسی معرفی کند، - توصیف نحوه‌ی برخورد با آن‌ها در جریان حسابرسی - ارجاع به حساب‌ها و افشاهای مربوطه در صورت‌های مالی اگر هیچ موضوع اساسی حسابرسی وجود ندارد بیانیه‌ای در این خصوص ارائه گردد.	الزام‌های اطلاع‌رسانی
- توضیحاتی درباره‌ی نحوه‌ی اعمال مفهوم اصل اهمیت در دسترسی و اجرای حسابرسی و آستانه حسابرسی اعمال شده - مروری بر دامنه حسابرسی از جمله توضیحاتی درباره‌ی: ۱- نحوه‌ی برخورد با هر مورد موضوع کلیدی حسابرسی ۲- تاثیر پذیری دامنه حسابرسی از به‌کارگیری اصل اهمیت	مشخصاً اشاره‌ای به این مورد نشده است	مشخصاً اشاره‌ای به این مورد نشده است	مستلزم افشای سایر شرکت‌های حسابداری شرکت‌کننده در حسابرسی در قالب فرم AP است که توسط شرکت‌های حسابداری عام ثبت شده نزد هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام ارائه و در وب سایت هیأت فوق نمایش داده می‌شود.	اطلاع‌رسانی درباره‌ی سایر برنامه‌ریزی‌ها، موضوع‌های قابل ملاحظه و موضوع‌های در بر گرفته شده

<p>الزام‌های مستندسازی حسابرسی</p>	<p>اگر یک موضوع مهم: (۱) اطلاع‌رسانی شده بوده یا مستلزم اطلاع‌رسانی به کمیته‌ی حسابرسی بود (۲) مرتبط با حساب‌ها یا افشاهایی که در صورت‌های مالی با اهمیت هستند، حسابرسی ملزم است مستند نماید به منظور تعیین این‌که چرا موضوع اساسی حسابرسی تعیین شده و یا این‌که چرا هیچ موضوع اساسی حسابرسی وجود ندارد</p>	<p>حسابرس ملزم است به مستند نمودن موضوع‌هایی که نیازمند توجه ویژه حسابرسی (تعیین شده از بین موضوع‌های اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری) بوده و دلیل برای تعیین این‌که چرا این موضوع جز موضوع‌های کلیدی حسابرسی تعیین شده و یا این‌که چرا موضوع کلیدی حسابرسی وجود ندارد.</p>	<p>مشخصاً اشاره‌ای به این مورد حسابرسی ملزم است به مستند نمودن موضوع‌هایی که نیازمند توجه ویژه حسابرسی (تعیین شده از بین موضوع‌های اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری) و دلیل برای تعیین حسابرسی موضوع جز موضوع‌های کلیدی حسابرسی تعیین شده و یا این‌که چرا موضوع کلیدی حسابرسی وجود ندارد.</p>
<p>شکل</p>	<p>الزام به ارائه‌ی بخش اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی در بخش ابتدایی گزارش حسابرسی و به دنبال آن بخش مبنای صدور اظهارنظر</p>	<p>الزام به ارائه‌ی بخش اظهارنظر در بخش ابتدایی گزارش حسابرسی و به دنبال آن بخش مبنای صدور اظهارنظر مگر این‌که قانون یا مقررات موقعیت متفاوتی را تعیین کرده باشند (تجویز نمایند)</p>	<p>مشخصاً اشاره‌ای به این مورد نشده است.</p>
<p>الزام‌های افشا استقلال</p>	<p>در بخش مبنای صدور اظهارنظر یک بیانیه لازم است که: - شرکت حسابداری ثبت شده نزد هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام - لازم است در ارتباط با شرکت و مطابق با قوانین اوراق بهادار فدرال آمریکا و قوانین و مقررات سازمان بورس و هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام استقلال خود را حفظ نماید.</p>	<p>لازم است در بخش مبنای صدور اظهارنظر بیانیه‌ای مبنی بر استقلال حسابرسی از واحد تجاری مطابق با الزام‌های اخلاقی حسابرسی منعکس شود و قید گردد که حسابرسی بقیه وظایف خود را نیز در چارچوب این الزام‌ها ایفا کرده است.</p>	<p>لازم است بیانیه‌ای در خصوص استقلال حسابرسی از سازمانی که در آن حسابرسی را اجرا کرده است قید گردد.</p>
<p>توصیف مسئولیت‌های حسابرسی</p>	<p>مستلزم عبارت چه ناشی از تقلب باشد چه ناشی از اشتباه در بیانیه توصیف‌کننده مسئولیت‌های حسابرسی تحت استانداردهای هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام به منظور فراهم کردن اطمینان منطقی (معقولانه) از این‌که صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت هستند.</p>	<p>الزام به توصیف گسترده‌تر مسئولیت‌های مدیریت و ارکان راهبری به‌علاوه مسئولیت حسابرسی، شامل عبارت چه ناشی از تقلب یا اشتباه و ویژگی‌های کلیدی حسابرسی</p>	<p>الزام به توصیف گسترده‌تر میزان قابلیت حسابرسی در ردیابی موارد غیر عادی از جمله تقلب ارائه گردد.</p>
<p>افشا دوره تصدی حسابرسی</p>	<p>الزام به افشای دوره تصدی در گزارش حسابرسی</p>	<p>الزامی وجود ندارد</p>	<p>لازم است افشاهای مربوط به تاریخ تعیین حسابرسی، دوره‌ی بی‌وقفه عملیات حسابرسی از جمله تمدید دوره حسابرسی سابق و یا تعیین مجدد حسابرسان قانونی یا شرکت‌های حسابرسی ارائه گردد.</p>
<p>افشای نام شریک مسئول</p>	<p>مستلزم نام شریک مسئول در فرم AP است. توسط شرکت‌های حسابداری عام ثبت شده نزد هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام ارائه می‌گردد. این اطلاعات در بخش جست‌وجوی حسابرسی که موتور جست‌وجو در وب سایت هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام است قابل دسترسی می‌باشد.</p>	<p>لازم است نام شریک حسابرسی در گزارش حسابرسی که برای مجموعه کامل صورت‌های مالی واحدهای تجاری ثبت شده انجام می‌گردد، ارائه شود. مگر این‌که در شرایط نادر افشای نام فوق تهدیدات امنیتی در برداشته باشد.</p>	<p>لازم است گزارش حسابرسی توسط حسابرسان قانونی اجراکننده حسابرسی امضا شود. در شرایط استثنایی و مواردی که ممکن است امنیت شخص در خطر باشد، نیازی به افشای این موارد نیست.</p>

در شرکت مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان می‌دهد که افشای موضوع‌های اساسی حسابرسی، احتمال سرمایه‌گذاری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را در شرکت کاهش می‌دهد چرا که این افشاها اطلاعات بیش‌تری را در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. به همین ترتیب تحقیق کچلمیر، اشمیت و ولنتاین (۲۰۱۵) نیز گویای این است که در افشاهای موضوع اساسی حسابرسی اطلاعاتی وجود دارد، زیرا استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی افشای موضوع اساسی حسابرسی را در مورد تحریف با اهمیت به عنوان سلب مسئولیت حسابرسی برای آن مورد می‌بینند. گرچه کاد و هج (۲۰۱۴) مستقیماً اقدام به بررسی الزام‌های افشای موضوع اساسی حسابرسی نکرده‌اند اما این موضوع را ارزیابی کرده‌اند که آیا افشای برآوردهای حسابداری توسط حسابرسان بر ارتباط میان مدیران و حسابرسان

اثرگذار است یا خیر. نتیجه‌ی تحقیق آن‌ها بیان‌گر این است که چنان‌چه حسابرسان ملزم به افشای اطلاعات مربوط به برآوردهای حسابداری باشد، مدیران احتمالاً اطلاعات کم‌تری در این خصوص در اختیار او قرار می‌دهند. گی و نگ (۲۰۱۵) در تحلیلی که از واکنش حسابرسان به الزام‌های افشای موضوع اساسی حسابرسی انجام دادند، این نکته را بررسی کرده‌اند که آیا میزان نظارت و کنترل اعمال شده توسط کمیته‌ی حسابرسی صاحب‌کار، بر تصمیم‌های مربوط به افشای موضوع‌های اساسی حسابرسی توسط حسابرسان اثرگذار است یا خیر. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد در مواردی که کمیته‌ی حسابرسی نظارت و اعمال کنترل کم‌تری دارد، افشای موضوع اساسی حسابرسی به این معنی خواهد بود که کم‌تر احتمال دارد حسابرسان برآوردهای اغراق‌آمیز صاحب‌کاران خود را افشا کرده و احتمالاً بیش‌تر تمایل به

پذیرش این روش‌ها داشته باشند. هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام پس از صدور پیشنهاد خود در سال ۲۰۱۳ به احتمال افزایش مسئولیت حسابرسان در نتیجه‌ی افشای موضوع اساسی حسابرسی اشاره کرد. می‌توان حداقل به چهار تحقیق که در این زمینه مستندات ارائه کرده‌اند، اشاره داشت. براسل و همکاران (۲۰۱۶) به این نتیجه رسیده‌اند که افشاهای موضوع اساسی حسابرسی نه تنها باعث افزایش احتمال پاسخ‌گویی حسابرسان هنگام کوتاهی در شناسایی تحریف با اهمیت نشده است بلکه باعث کاهش آن هم شده است. براون، میجر و پیچر (۲۰۱۵) از دانشجویان حقوق و هیأت منصفه‌ی دادگاه‌ها به عنوان مشارکت‌کنندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که اطلاعات موضوع اساسی حسابرسان در گزارش حسابرسان باعث کاهش احتمال صدور رأی کوتاهی و قصور حسابرسان توسط هر

دو گروه آزمون شونده شده است. گرچه تحقیق‌های مذکور حاکی از عدم تغییر یا حتی کاهش پاسخ‌گویی حسابرس در قبال افشاهای موضوع اساسی حسابرسی بوده است، اما یافته‌های بکوف، بویلن و گدسن (۲۰۱۵) حاکی از این است که شناسایی موضوع اساسی حسابرسی در قالب یک گزارش بر مسئولیت پاسخ‌گویی حسابرس اثرگذار نیست و با این حال زمانی که همراه با موضوع اساسی حسابرسی، توضیح‌هایی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد حسابرس با موضوع اساسی حسابرسی و اطلاعاتی درباره‌ی مفهوم «اطمینان معقول» ارائه شد، مسئولیت حسابرس در قبال کوتاهی، افزایش یافت. علاوه بر این نتایج تحقیق جیمبار، هانسن و اوزلانسی (۲۰۱۶) نشان می‌دهد که نوع فضای مقررات‌گذاری (قاعده‌محور در برابر اصول‌محور) بر اثر گذاری افشای موضوع اساسی حسابرسی بر ارزیابی پاسخ‌گویی حسابرس تأثیر دارد. در این تحقیق، افشای موضوع اساسی حسابرسی با افزایش پاسخ‌گویی حسابرس مرتبط شناخته شده‌اند؛ اما این تنها در فضای مقررات‌گذاری قاعده‌محور مسیر است و نه در فضای اصول‌محور. این نتیجه بسیار جالب توجه است چرا که به این واقعیت اشاره دارد که ممکن است اثر افشای موضوع اساسی حسابرسی بر پاسخ‌گویی حسابرس در ایالات متحده

که بیش‌تر قاعده‌محور است با انگلستان و اروپا که بیش‌تر اصول‌محور هستند، تفاوت داشته باشد.

مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که استاندارد جدید حسابرسان را ملزم می‌کند تا در گزارش خود، دوره‌ی تصدی را قید کنند تا به این ترتیب هزینه جست‌وجو برای سرمایه‌گذاران و سایر کاربران صورت‌های مالی را که به دنبال این قبیل اطلاعات هستند، کاهش دهد. با این حال، مطالعات متعددی درباره‌ی میحث دوره تصدی حسابرس انجام شده و تاکنون نتیجه‌ی قطعی بابت رابطه موجود میان این عامل و کیفیت حسابرسی مشاهده نشده است. به عنوان مثال، نتایج تحقیق جانسون، خورانا و رینولدز (۲۰۰۲)؛ مایرز، مایرز و اوامر (۲۰۰۳)؛ کارکلو و نگی (۲۰۰۴) و دیویس، سو و ترامپتیر (۲۰۰۹) بیان‌گر این هستند که یا هیچ‌گونه رابطه‌ی میان دوره‌ی تصدی حسابرس در شرکت صاحب‌کار با کیفیت حسابرسی وجود ندارد و یا کیفیت حسابرسی عملاً طی سال‌های اولیه حسابرسی پایین‌تر بوده و به مرور بهبود می‌یابد. هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام به این نکته اشاره دارد که با ارائه‌ی اطلاعات مذکور در گزارش حسابرس، ممکن است برخی سرمایه‌گذاران استنتاج اشتباهی از دوره‌ی تصدی حسابرس

در شرکت صاحب‌کار کنند، در حالی که هدف از ارائه‌ی این اطلاعات در گزارش حسابرس - افزودن مطالب به اطلاعاتی است که سرمایه‌گذاران قادر به بکارگیری آن‌ها هستند.» (۲)

خلاصه

همان‌طور که اشاره شد در سال‌های اخیر استانداردگذاران و مقررات‌گذاران در سراسر دنیا تلاش‌های زیادی را به منظور بهبود گزارش کنونی حسابرس آغاز کردند؛ تغییرات پیشنهاد شده در گزارش حسابرس جدید با هدف افزایش ارزش اطلاعاتی، مفید بودن و مربوط بودن گزارش حسابرس انجام شده است که این مهم از طریق تدوین استانداردهای جدید و همچنین تجدیدنظر در برخی از استانداردهای موجود توسط نهادهای استانداردگذار صورت گرفته است. در این مقاله به اقدام‌های صورت گرفته توسط هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام در خصوص ارتقای گزارش حسابرس با هدف شفافیت بیش‌تر پرداخته شد و هم‌چنین به طور خلاصه اقدام‌های این نهاد با برخی دیگر از نهادهای استانداردگذار و مقررات‌گذار در دنیا مورد مقایسه قرار گرفت و در انتها نیز به برخی از تحقیق‌هایی که در راستای تغییر گزارش حسابرس صورت گرفته است، اشاره شد. ■

منابع:

۱. رحمانی، حلیمه. (۱۳۹۲). گزارش حسابرس در انتظار دگردیسی بزرگ. مجله حسابدار، شماره ۲۵۷ مرداد ۱۳۹۲. صفحه ۴۹-۴۸.
2. Bradley P. Lawson, Vivian O'Hara, Angela Wheeler Spencer. 2017. Updates and Comparisons Regarding Changes to the Audit Reporting Model in the United States, United Kingdom, and European Union. The Journal of Corporate Accounting & Finance. Vol. 28, Issue 5, Pages 9-22.
3. Megan Zietsman, Jennifer Burns, Lisa Smith, and Sasha Pechenik, Deloitte & Touche LLP. (2017). PCAOB Adopts Changes to the Auditor's Report. Available at: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/ASC/HU/2017/us-aers-headsup-pcaob-adopts-changes-to-the-auditors-report-062017.pdf>
4. IFAC (2015) "The New Auditor's Report: Greater Transparency In to The Financial Statement Audit", Exposure Draft, Available at: https://secure.viewer.zmags.com/static/production.zmags/800_pdf_f283ad28814df92fbc997a899bb48b04.
5. Reid, J. & Newman, S. (2015). SPECIAL GAAP REPORT 'The new Auditor's Report'. Available at: <http://gaap.com.au/wp-content/uploads/2016/03/Special-GAAP-Report-New-Auditors-Report-Apr-2015.pdf>.
6. Public Company Accounting Oversight Board., (2017). The Auditor's Report on an Audit of Financial Statements when the Auditor Expresses an Unqualified Opinion and Related Amendments to PCAOB Standards. PCAOB Release No. 2017-001, June 1, 2017.